

FE'L ASOSLI ANTROPONIMLAR

Karimov Shohjahon Dusmurodovich

Samarqand Davlat universiteti tayanch doktoranti.

shohjahonkarimov1@gmail.com

+998944889799

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7483090>

Annotatsiya: Maqolada onomastik konversiya (leksik-semantik usul) – so'zlarning nominatsion, ya'ni funksional ko'chishi tildagi keng tarqalgan hodisa bo'lib, bunda bir so'z turkumiga mansub leksemaning boshqa so'z turkumiga ko'chishi, apellyativ leksikaning hech qanday yasovchi vositasiz atoqli ot vazifasiga o'tishi antroponimlar yasalishining faol usuli xususida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Nomlash (nominatsiya), derivatsiya, transformatsiya, transpozitsiya, konversiya, apellyativ leksika, motiv, transmonizatsiya, leksik-semantik usul.

So'zlarning nominatsion, ya'ni funksional ko'chishi tildagi keng tarqalgan hodisa bo'lib, bunda bir so'z turkumiga mansub leksemaning boshqa so'z turkumiga ko'chishi ko'zda tutiladi. Lekin bu jarayon shunchaki almashinish emas, balki yangi so'z yasash, ya'ni konversiya deb qaraladi. Konversiya termini lingvistik terminlar lug'atida quyidagicha izohlanadi: Konversiya (lot. conversio – aylanish, o'zgarish) so'zning fonetik va morfologik jihatdan o'zgarmay, bir so'z turkumidan boshqa bir so'z turkumiga o'tishi, shu yo'l bilan yangi so'z hosil bo'lishidir. Konversiya ayrim ilmiy tadqiqotlarda so'zlarning turkumdan turkumga o'tishi deb talqin etiladi.

Ma'lumki, turkiy tillarda fe'lning boshqa turkumlar bilan aloqasi va o'zaro ko'chishida ham alohida xususiyatlar yaqqol namoyon bo'lib turadi. Masalan, «bordi» fe'lida shaxs (u), o'tgan zamon va aniqlik mayli kabi tushunchalar borki, ular ko'chsa, fe'l anglatadigan tushunchaning ma'nosi yo'qoladi, tabiiyki, jumla va u orqali uzatilayotgan axborotning qiymatiga putur yetadi. Til kommunikatsiya jarayonida bunday o'zgarishlarga yo'l qo'ymaydi. Shu sababli tuslanuvchi fe'llar faqat frazeologiyalashganda yoki ma'nosi boshqa bir tarzda (jumladan, metonimiya, metafora...) ko'chimga uchraganda boshqa turkumga (ko'pincha otga) ko'chadi. Shuningdek, fe'lning mustaqil bo'lmagan so'z turkumiga ko'chishida tuslanuvchi fe'lning shakli ishtirok etadi, ammo mazmun modallashgan, undovlashgan ... bo'lgani uchun grammatik ma'no xiralashadi va ko'chishga mone bo'lolmaydi.

Boshqa hollarda esa ko'chishni fe'lning vazifaviy shakllari amalga oshiradilar. O'zbek tilida harakat bildiruvchi so'zlar – fe'l turkumining konversiya asosida kishi ismiga o'tishi ham kuzatiladi. U yoki bu sabab bilan bolasi turmasdan,

ko'pincha kasalmand tug'ilishi natijasida vafot etayotgan oilalarda navbatdagi farzandni sog'-omon yashab ketishiga umid saqlash, kasalmand bola kasalni yengadi, chaqaloqning dushmani bo'lmish yovuz kuchlar chekinadi, taslim bo'ladi, degan ezgu niyat motivi asosida bir qancha harakat, faoliyat ifodalovchi fe'l va uning funksional shakllari konversiya usulida ismga o'tadi: yengadi, yengildi, So'lmas, So'nma, Tinchar, Tinchit, Turdi, Turar, Tursun, To'xta, To'xtar, To'xtasin, O'lmas, O'ng'al, O'ng'alsin, Qaytar, Qaytgan, Qo'ysin kabi.

Fe'lning ma'lum grammatik ma'no ifodalaydigan va ma'lum sintaktik vazifaga ega bo'lgan shakllari fe'lning funksional shakllaridir. Fe'lning sifatga xos vazifaga xoslangan, predmet belgisini ko'rsatuvchi funksional shakli sifatdosh deb ataladi. Sifatdosh narsaning harakat va holat belgisini ko'rsatadi.

O'zbek tilida sifatdosh shakli konversiyasi asosida hosil bo'lgan antroponimlarni quyidagicha guruhlash mumkin:

1. -gan (-kan, -qan) affikslari bilan yasalgan sifatdosh shakli konversiyasi asosida hosil bo'lgan kishi ismlari: Bo'zargan (o'sgan, ulg'aygan, kamolatga erishgan), Topilgan, Topilgon (topib olingan o'zga bola yoki oldin vafot etgan, turmagan farzandlar o'rniga berilgan bola), Kelgan (oldingi marhum farzandlar o'rniga berilgan, kelgan qiz), Qaytgan (avvalgi turmagan farzandlar o'rniga, evaziga qaytarib berilgan bola), Tilagan (tilab, iltimoslar qilib olingan bola), Topgan (topib olgan, topilgan, o'zga bola. Chaqaloqning "dushman"larini chalg'ituvchi ism), Sotgan (sotilgan, sotib olingan bola), O'skan (o'suvchi, ulg'ayuvchi bola).

2. -r (-ar) va uning tarixiy varianti -ur affikslari bilan yasalgan sifatdosh shakli konversiyasi asosida yasalgan kishi ismlari: Betlar (betini, yaxshilik tomon burar, ya'ni o'lim chekinar, yashab ketar), Bo'lar ("bo'lar, yetar" ma'nolarida otionalarning farzandi bo'lishdan qoniqqanligini ifoda etuvchi ism), Gullar (ko'karar (gullar) deb umid qilamiz, ya'ni o'lmaydi, yashaydi), Istar, Kelar (keladi, yashaydi deb umid qilamiz yoki biror safar (qadimda urushga va keyinroq harbiy xizmatga, hozirda xorijga ishlashga)ga ketgan otasi yoki akasining sog'-omon kelishiga umidlanib berilgan ism), Kular, Kulur, (kuluvchi, quvnoq, shodon), Ko'char (ko'chib yuruvchi, ko'chmanchi), Qaynar (sho'x, jo'shqin, g'ayratli bola), Sevar (suyukli, yoqimtoy; qadrli bola. Shakllari: Sevarboy, Sevarjon, Sevartoy), Unar (unib-o'ssin, degan umidda beriladigan ism. Shakllari: Unarboy, Unarjon), Yashar (yashaydigan, barhayot bo'ladigan umri uzoq, bola. Shakllari: Yasharbek, Yasharboy, Yasharqul), Yashnar (gullab yashnaydigan, umri barq uruvchi, barhayot bo'ladigan umri uzoq, bola), yetar (hadeb qiz tug'ilavergan oilalarda, endi "qiz tug'ilishi yetar", "keyingisi o'g'il bo'lsin" degan ma'noda beriladi), Yonar (yondashar, yondosh bo'lar, ya'ni ota-

onasi (o'zidan oldingi aka-opalari)ga yo'ldosh, yondosh bo'lib o'ssin), Qo'shar, Qo'sharboy (Alloh ota-onasiga yoki oldingi bolalarga qo'shsin, sog'u omon ulg'aysin degan umidda beriladigan ism), Tinchar (endi bolalarimiz o'lmas, deb umid qilamiz; endi balo-qazolar tinchar, to'xtar), Tinchir (endi bu bola to'xtar; sog'-u salomat ulg'ayar deb umid qilamiz), Suyar (suyukli, e'zozga sazovor bola yoki Alloh qo'llaydigan, madad beradigan bola), To'xtalar (to'xtar, yashab ketar degan umidda beriladigan ism), To'xtar (to'xtar, yashab ketar degan umidda beriladigan ism. Shakllari: To'xtaroy, To'xtarjon) kabi.

Demak, o'zbek tilida yangi tug'ilgan bola bilan bog'liq orzu-umidlar, ezgu niyatlar motivatsiyasi asosida fe'l va uning funksional shakllaridan, tuzilishiga ko'ra, asosan, sodda, qisman, qo'shma fe'llardan konversiya usulida antroponimlar yasaladi. Bu hollarning barchasida fe'l shaklining asosiy semantik belgisi - harakat tushunchasiga ishora mavjud, ana shu ishora ism qo'yilgan bola tushunchasi bilan chambarchas bog'langanini ham ta'kidlash lozim.

Adabiyotlar:

1. Begmatov E. O'zbek tili antroponimikasi. – Toshkent: Fan, 2013.
2. Begmatov E. Ismlarning sirli olami. – Toshkent: O'zbekiston, 2014.
3. Podolskaya N.V. Slovar russkoy onomasticheskoy terminologii. – Moskva: Nauka, 1978. – 200 s.
4. Rahimov M.S. Xorazm mintaqaviy antroponimiyasi: Filol. fan. nom. ... diss. avtoref. – Toshkent, 1988.
5. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006. – 1-j. – 680 b.
6. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2003. – 6-j. – 704 b.
7. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002. – 168 b.
8. Tursunov U., Muxtorov A., Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: O'zbekiston, 1992. – B.354.

